

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН ХУҚУҚБУЗАРЛИК СОДИР ЭТИЛИШИНING ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА ПРОКУРОР ТАЪСИР ЧОРАЛАРИ ВА УЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси
мустақил изланувчиси
Эшмуродов Аббос Илёсович

Аннотация: ушбу мақолада вояга етмаганлар томонидан хуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олиш бўйича прокурор таъсир чоралари ва уларни қўллаш масалалари тўғрисида фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, назоратсизлик, хуқуқбузарлик, давлат органлари, давлат муассасалари, ички ишлар органлари.

Аннотация: В статье изложены мнения по проблемам координации прокурором деятельности органов и учреждений, осуществляющих профилактику правонарушений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетние, бесконтрольность, правонарушение, государственные органы, государственные учреждения, органы внутренних дел.

Abstract: This article presents opinions on the problems of the prosecutor's implementation of the activities of bodies and institutions the prevention of crime and offenses among minors.

Keywords: minors, lack of supervision, criminal bodies, state institutions, internal affairs bodies.

Прокуратура органлари жинойтчилик ва хуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи давлат органлари тизимида **мувофиқлаштирувчи ва назорат қилувчи** муҳим бўғин ҳисобланади.

Айниқса, вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш соҳасида прокуратура таъсир чоралари алоҳида аҳамиятга эга.

Прокурор таъсир чоралари – бу ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва ҳуқуқий тартиботни таъминлаш мақсадида қонун бузилишларини бартараф этиш, уларнинг сабаб ва шарт-шароитларини йўқ қилиш учун прокуратура органлари томонидан қўлланиладиган ҳуқуқий механизмлар тўпламидир.

Бош прокуратура ҳайъатининг 2011 йил 27 июндаги **6-сонли** мажлис қарори билан тасдиқланган **Услубий қўлланмада**:

– прокурор назорати ҳужжатларига ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилиш, шунингдек қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари, ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш воситаси сифатида қаралмоғи лозимлиги;

– прокурор назорати ҳужжатларини тайёрлаш мобайнида улардан ҳар бирининг ўзига хос бўлган хусусиятларини фарқлаб олиш зарурлиги;

– хусусан протест – келтирилиши, қарор – қабул қилиниши, тақдимнома ва ариза – киритилиши, огоҳлантирув – эълон қилиниши белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг 37-моддасида прокурор назорати ҳужжатларининг турлари (*протест, қарор, тақдимнома, ариза ва огоҳлантирув*) келтирилган.

Жумладан, ушбу Қонуннинг 38-моддасига асосан қонунга зид бўлган ҳужжатга нисбатан протестни прокурор ана шу ҳужжатни қабул қилган органга ёки юқори турувчи органга келтиради. Мансабдор шахснинг ноқонуний қарорига нисбатан ҳам худди шундай тартибда протест келтирилади.

Протест келиб тушган вақтдан бошлаб ўн кунлик муддатдан кечиктирмай кўриб чиқилиши шарт. Қонунбузарликни дарҳол бартараф этиш талаб қилинган алоҳида ҳолларда прокурор протестни кўриб чиқишнинг қисқартирилган муддатини белгилашга ҳақли. Протестни кўриб чиқиш натижалари тўғрисида уч кунлик муддат ичида прокурорга ёзма равишда маълум қилинади.

Протест коллегиял орган томонидан кўриб чиқилмаган ҳолларда мажлис куни ҳақида прокурорга маълум қилинади ва у мажлисда иштирок этишга ҳақлидир.

Протест шу ҳужжатни қабул қилган орган (мансабдор шахс) ёки юқори турувчи орган (мансабдор шахс) томонидан рад этилганда, шунингдек протест қонунда белгиланган муддат ичида кўриб чиқилмаган тақдирда, прокурор ана шу ҳужжатни ғайриқонуний деб эътироф этиш тўғрисидаги ариза билан судга мурожаат этишга ҳақли. Судга ариза протест рад этилганлиги тўғрисидаги хабар олинган пайтдан бошлаб ёки протестни кўриб чиқиш учун қонунда белгиланган муддат ўтганидан кейин бир ойлик муддат ичида берилиши мумкин.

Прокурор томонидан судга ариза берилиши протест келтирилган ҳужжатнинг амал қилишини ариза судда кўриб чиқилгунга қадар тўхтатиб қўяди.

Вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасида фаолият юритувчи ички ишлар, васийлик ва ҳомийлик, таълимни бошқариш органлари, маҳаллий ҳокимликлар, суд ҳокимиятининг қонунга зид ҳужжатлари прокуратура органлари томонидан қонунга мувофиқлаштирилади ёки бекор қилинади.

Масалан, ички ишлар органлари томонидан вояга етмаганга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари процессуал қонунчилик нормаларига риоя этилмасдан расмийлаштирилган бўлса, мазкур ҳужжатга нисбатан прокурор томонидан протест келтириш орқали муносабат билдирилади.

Муносабат билдириш учун мунтазам равишда ҳуқуқий ҳужжатлар ўрганиб борилиши талаб этилади.

Хусусан, **2023 йилда** республика миқёсида прокуратура органлари томонидан вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси юзасидан ўтказилган текшириш ва таҳлиллар (**3 280**) натижасида **8 395** та протест киритилган бўлиб, шундан **672** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқли ҳисобланади.

Шунингдек, **2024 йилда** ўтказилган текшириш ва таҳлиллар (**3 410**) натижасида **7 294** та протест киритилган бўлиб, шундан **252** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқлидир.

Қайд этилган рақамлардан икки хил хулоса қилиш мумкин.

Ё ҳақиқатда вояга етмаганлар ҳуқуқларини бузилишига оид ҳуқуқий ҳужжатлар камайган ёки ушбу ҳужжатларни ўрганиш лозим даражада ташкил этилмаган.

Қонуннинг **39-моддасига** асосан прокурор мансабдор шахс ёки фуқаро томонидан содир этилган қонун бузилишининг хусусиятига қараб жиноят иши, маъмурий ёки интизомий жавобгарлик тўғрисида иш қўзғатиш ҳақида қарор чиқаради. Прокурор қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам қарор чиқаради.

Маъмурий ёки интизомий жавобгарлик тўғрисидаги ишни қўзғатиш ҳақидаги прокурорнинг қарори келиб тушган кундан бошлаб ўн беш кун ичида орган ёки мансабдор шахс томонидан кўриб чиқилиши шарт. Уни кўриб чиқиш натижалари ҳақида уч кунлик муддатда прокурорга ёзма равишда маълум қилинади.

Вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасида фаолият юритувчи ички ишлар, васийлик ва ҳомийлик, таълимни бошқариш органлари, маҳаллий ҳокимликлар, суд ҳокимияти ва ташкилотларнинг мансабдор шахслари, шунингдек айрим ҳолатларда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарлик ҳамда жиноятлар юзасидан прокуратура органлари томонидан тегишли (интизомий, маъмурий, жиноий) қарор қабул қилинади.

Масалан, таълимни бошқариш ташкилотлари мансабдор шахслари томонидан вояга етмаганга билим бериш, унинг маънавиятини ривожлантириш, таълим муассасасига келиш ва кетишини назорат қилишда ўзига юклатилган вазифаларни лозим даражада бажармаган тақдирда унга нисбатан прокурор

томонидан қарор (интизомий ёки маъмурий) қабул қилиш орқали муносабат билдирилади.

Хусусан, **2023 йилда** республика миқёсида прокуратура органлари томонидан вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси юзасидан **6 096** нафар шахсларнинг интизомий ёки маъмурий жавобгарлик масаласи ҳал этилган бўлса, қўпол қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан **270** та жиноят ишлари қўзғатилган.

Шундан, вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасида **293** нафар шахсларнинг интизомий ёки маъмурий жавобгарлик масаласи ҳал этилган бўлса, қўпол қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан **4** та жиноят ишлари қўзғатилган.

Шунингдек, **2024 йилда** прокуратура органлари томонидан вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси юзасидан **6 623** нафар шахсларнинг интизомий ёки маъмурий жавобгарлик масаласи ҳал этилган бўлса, қўпол қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан **321** та жиноят ишлари қўзғатилган.

Шундан, вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасида **184** нафар шахсларнинг интизомий ёки маъмурий жавобгарлик масаласи ҳал этилган бўлса, қўпол қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан **11** та жиноят ишлари қўзғатилган.

Қайд этилганлардан кўриниб турибдики, вояга етмаганлар соҳасида текшириш ва таҳлиллар натижасида мутасаддилар томонидан қонун бузилишига йўл қўйиш салмоғи бир мунча ортган.

Агар вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигига шарт-шароит яратиб берган шахслар ёки муассасалар аниқланса, прокурор **маъмурий жавобгарлик чоралари** кўриш ҳақида қарор қабул қилиши ёки тегишли органларга ташаббус билан чиқиши мумкин.

Ёки, назоратсизлик натижасида вояга етмаган шахс оғир ҳуқуқбузарлик ёки жиноятга йўл қўйган бўлса, прокурор **жиноий иш қўзғатиш** тартибида ҳаракат қилиши ёки қонуний текширув олиб бориш учун ташаббус кўрсатиши мумкин.

Қонуннинг **40-моддасига** асосан прокурор қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисидаги тақдимномани қонун бузилишини бартараф этиш ваколатларига эга бўлган органга ёки мансабдор шахсга киритади.

Тақдимнома дарҳол кўриб чиқилиши ва кўрилган чора-тадбирлар тўғрисида бир ойлик муддат ичида прокурорга ёзма равишда маълум қилиниши лозим.

Тақдимнома коллегиял орган томонидан кўриб чиқиладиган ҳолларда мажлис куни ҳақида прокурорга маълум қилинади ва у мажлисда иштирок этишга ҳақлидир.

Вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасида фаолият юритувчи ваколатли ташкилотлар масъул ходимлари, шунингдек вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарлик ҳамда жиноятлар юзасидан прокуратура органлари томонидан белгиланган тартибда қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф қилиш юзасидан ваколатли ташкилотга тақдимнома киритилади.

Бу ҳуқуқбузарлик сабабларини бартараф этишга қаратилган асосий таъсир чорадир.

Хусусан, **2023 йилда** республика миқёсида прокуратура органлари томонидан вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси юзасидан **3 345** та тақдимнома киритилган бўлса, шундан **731** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқли ҳисобланади.

Шунингдек, **2024 йилда** ўтказилган текшириш ва таҳлиллар натижасида **3 323** та тақдимнома киритилган бўлиб, шундан **574** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқлидир.

Қонуннинг **41-моддасига** асосан прокурор фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга ариза билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Прокурорнинг аризаси суд томонидан қонунчиликда назарда тутилган тартибда кўриб чиқилади.

Прокурор аризасидан давлат божи олинмайди.

Турли сабабларга кўра, ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар ёхуд васийлик ва ҳомийлик органлари томонидан вояга етмаганлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлмаса, ушбу ҳолатда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларга нисбатан қабул қилинган ноқонуний ҳужжатларни ғайриқонуний деб топиш юзасидан прокуратура органлари томонидан ваколатли судларга ариза киритилади.

Хусусан, **2023 йилда** республика миқёсида прокуратура органлари томонидан вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси юзасидан **539** та ариза киритилган бўлса, шундан **17** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқли ҳисобланади.

Шунингдек, **2024 йилда** ўтказилган текшириш ва таҳлиллар натижасида **343** та ариза киритилган бўлиб, шундан **27** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқлидир.

Ушбу рақамлардан кўришиб турибдики, вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасида ариза киритиш кўрсаткичи сезиларли даражада камдир.

Бунга сабаб қилиб **биринчидан**, прокурор аризаси давлат божидан озод этилганлиги натижасида гўёки давлат идоралари текинга хизмат қилаётгандек кўринса, **иккинчидан**, аризани расмийлаштириш ва уни суддан ўтказиш бир мунча вақт, меҳнат ва билим талаб қилади.

Қонуннинг **42-моддасига** асосан прокурор фуқароларнинг қонун билан кўриқланадиган манфаатларига, ҳуқуқ ва эркинликларига, жамият ҳамда давлат

манфаатларига зарар етказиши мумкин бўлган ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар тайёрланаётганлиги хусусида ишончли маълумотлар мавжуд бўлганда ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш мақсадида мансабдор шахслар ва фуқароларни қонуннинг бузилишига йўл қўймаслик ҳақида ёзма равишда огоҳлантиради ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликни тушунтиради.

Огоҳлантирув тўғрисида прокурор юқори турувчи органга (мансабдор шахсга), шунингдек огоҳлантирув эълон қилинган шахснинг иш, ўқиш жойи бўйича иш берувчига (маъмуриятга) ёки яшаш жойидаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органига маълум қилишга ҳақли.

Вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасида фаолият юритувчи ваколатли ташкилотлар мансабдор шахслари томонидан юқорида қайд этилган ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар тайёрланаётганлиги тўғрисида ишончли маълумотлар мавжуд бўлса, уларни қонун бузилишига йўл қўймаслик ва жавобгарликка тортиш тўғрисида огоҳлантиради.

Хусусан, **2023 йилда** республика миқёсида прокуратура органлари томонидан вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси юзасидан **1 836** та огоҳлантирув эълон қилинган бўлса, шундан **180** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқли ҳисобланади.

Шунингдек, **2024 йилда** ўтказилган текшириш ва таҳлиллар натижасида **2 437** та огоҳлантирув эълон қилинган бўлса, шундан **113** таси вояга етмаганлар ўртасидаги назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси соҳасига тааллуқлидир.

Кўриниб турибдики, прокурор назорати ҳужжатлари орасида огоҳлантирувнинг натижаси бирор-бир ҳужжат билан мустаҳкамлаб қўйилмасида, фақатгина ҳуқуқбузарликларни содир этилиши ва келиб чиқишини олдини олишда тарғибот хусусиятига эгадир.

Прокурор муайян шахс ёки ташкилот раҳбарига нисбатан **қонун бузилиш йўлига йўл қўймаслик тўғрисида огоҳлантириш** бериши мумкин.

Бу чора ҳуқуқбузарликка йўл қўйиш эҳтимоли юқори бўлган вазиятларда эҳтиёт чораси сифатида амалга оширилади.

Таъсир чоралар нафақат ҳуқуқий, балки **ижтимоий-тарбиявий таъсирга** ҳам эга.

Улар орқали жамиятда қонун устуворлиги, масъулият ҳисси ва фуқаролик онги шакллантирилади.

Айниқса, вояга етмаганлар билан ишлашда профилактик таъсир чоралари уларнинг ижтимоий муҳитда қайта интеграциялашувига хизмат қилади.

Прокурор вояга етмаганлар ҳуқуқларини бузиш билан боғлиқ ҳолатлар бўйича **профилактик ва назорат-ташкилий текширувлар** ўтказиши мумкин.

Бу орқали ҳуқуқбузарлик ҳолатлари, содир этилишига имконият яратиб берган шарт-шароитлар ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари аниқланади.

Прокурор таъсир чораларининг қонуний асоси Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, "Прокуратура тўғрисида"ги Қонун, шунингдек Бош прокурор буйруқларида мустаҳкамланган.

Соҳада прокурор назоратини таъсирчанлигини оширишда амалиётда учрайдиган муаммоларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

биринчидан, таълим ва тарбия муассасаларида прокурор тақдимномаларининг ижроси суствлигича қолмоқда;

иккинчидан, идоралараро ахборот алмашинуви етарлича тизимлаштирилмаган;

учинчидан, огоҳлантириш ва тақдимномалар баъзан формал тарзда қабул қилиниб, реал таъсирга эга бўлмайди;

тўртинчидан, профилактика тадбирлари натижавийликдан кўра, кўпроқ формал ҳисоботга асосланмоқда.

Прокурорнинг ҳуқуқий таъсир кўрсатиш чоралари ёки ҳуқуқий воситалар текширишлар давомида амалдаги қонунчилик бузилиш ҳолатлари аниқланган тақдирда ёзма кўринишда расмийлаштирилувчи ҳужжатлар бўлиб, уларда прокуратура органларига берилган ваколат доирасида аниқ талаблар белгиланади.

Мисол учун, ички ишлар органларининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир қонунчиликка риоя қилинишини назорат қилар экан прокурорлар назорат ҳужжатлари қўллаш орқали қонунбузилиши ҳолатларига йўл қўйган ички ишлар ходимларининг жавобгарлик масаласини кўриб чиқиш орқали ҳолатга муносабат билдиришлари, қонунчиликда ўрнатилган талаблар ижросини сўрашлари орқали ўз ваколатларидан тўлиқ фойдаланишлари керак бўлади.

Протест, қарор, тақдимнома, ариза, огоҳлантирув каби прокурор назорати ҳужжатлари¹ вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган амалдаги қонун ҳужжатлари бузилиш ҳолатларини бартараф этиш учун расмийлаштирилади.

Соҳада прокурор назорати ҳужжатлари орасида энг кўп қўлланилгани тақдимнома ҳисобланади.

Ўрганиш натижаларига кўра, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари ходимларига нисбатан тақдимномалар киритилишига уларнинг фаолиятидаги қуйидаги бир қатор асосий камчиликлар сабаб бўлмоқда. Хусусан,

– профилактик ишлар олиб борилиши керак бўлган вояга етмаганларнинг инспектор-психологлар томонидан ўз вақтида ва тўлиқ аниқланмаганлиги;

– инспектор-психологлар томонидан фарзандларининг таълим, тарбияси бўйича ўз вазифаларини бажармаётган ота-оналарнинг ўз вақтида ва тўлиқ аниқланмаганлиги;

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 257-П-сон "Прокуратура тўғрисида"ги Қонуни (Янги таҳрири). <https://www.lex.uz/acts/106197>

– профилактик ҳисобга олинган вояга етмаганларнинг шахси, уларнинг яшаш шароитлари, ота-онасининг хулқ-атвори хусусиятлари, ҳуқуқбузарлик содир этилишига олиб келган шарт-шароитларнинг етарли даражада ўрганилмаганлиги ва бошқа камчиликлар.

Амалдаги қонунларимизда вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги, назоратсизлиги ва қаровсизлиги профилактикаси соҳасида ички ишлар оранлари томонидан бажарилиши керак бўлган вазифалар аниқ белгилаб қўйилган бўлиб, айнан мазкур йўналишларда прокурор назорати кучайтирилиши керак бўлади.

Юқорида қайд этилганлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, вояга етмаганлар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ижросини назорат қилиш жараёнида прокурор ўз таъсир ҳужжатлари ва бошқа ҳуқуқий воситалар ёрдамида вояга етмаган шахсларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, улар бузилган тақдирда тегишли чора-тадбирларни кўриш каби вазифаларни амалга ошириши бу соҳада қонун ҳужжатларига оғишмай амал қилинишини таъминлайди.

Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган изчил сиёсатни амалга ошириш муттасил таҳлил этиб бориш ҳамда ушбу йўналишда тегишли самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқиш муҳим ва зарур эканлигини эътироф этиш керак.

Шу билан бирга болани ўзига ёки бошқаларга жиддий зиён етказмайдиган хатти-ҳаракати учун жазо беришда ниҳоятда эҳтиёткор бўлиш, имкон қадар жазолашдан қочиш керак.

Бунда хусусан қуйидагиларни назарда тутиши лозим:

– имкониятлар яратиб бериш, шу жумладан таълим олиш соҳасида имкониятлар яратиш, ёшларнинг турли эҳтиёжларини қаноатлантириш, ҳамда барча ёшларнинг айниқса, таҳдид остидаги ёки ижтимоий хавфли ҳолатга тушиб қолган ҳамда алоҳида эътибор ва ҳимояга муҳтож ёшларнинг шахсини камол топтиришни қўллаб-қувватлаш тизимини яратиш;

– вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган, жиноятчиликнинг келиб чиқиши сабаблари ва шарт-шароитлар олдини олишга йўналтирилган қонунларни, жараёнларни, муассасаларни, восита ва хизмат тизимларини қўллашга асосланган махсус назариялар ва энг аввалло ёндашувларни ишлаб чиқиш;

– расмий органларнинг биринчи навбатда вояга етмаганнинг умумий манфаатларидан келиб чиқиб, ижтимоий адолатга асосланган ва холис тарздаги аралашуви;

– барча ёшларнинг бахт-саодати, камолати, ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш;

– ёшларнинг умумий ижтимоий меъёр ва қадриятларга мос келмайдиган хатти-ҳаракатлари, ҳуқ-атвори кўпинча вояга етиш жараёни билан бевосита боғлиқ бўлиб, одатда, улар улғайиб, балоғатга қараб боргани сайин бу хатти-ҳаракат ва ҳуқ-атворлар ўзгариб боришини инobatга олиш;

– кўпчилик экспертларнинг фикрича, вояга етмаган шахсга “бузғунчи”, “ҳуқуқбузар” ёки “ёш жиноятчи” тамға қабилида босиш уларда номақбул хатти-ҳаракатларнинг ривож топишига туртки ва асос бўлади².

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги 257-П-сон “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни (Янги таҳрири). <https://www.lex.uz/acts/106197>
2. Ганибаева Ш.К. “Ювенал юстиция: Халқаро стандартлар ва Ўзбекистонда қўллаш масалалари”. Ўқув амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Юристлар малакасини ошириш маркази 2022. – 19-20 б.

² Ганибаева Ш.К. “Ювенал юстиция: Халқаро стандартлар ва Ўзбекистонда қўллаш масалалари”. Ўқув амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Юристлар малакасини ошириш маркази 2022. – 19-20 б.